

MIRZO ULUG'BEKNING MAORIF TIZIMIDAGI ISLOHOTLARI

Hamrayeva F.D.

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi

“Mo'jizalar olamida bolalar” bo'limi mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11159902>

Jahon sivilizatsiya markazlaridan biri bo'lgan Markaziy Osiyoda ilm-fan rivojlanishi qadimgi davrga borib taqaladi va uyg'onish davrining ikkinchi to'liqini davrida u o'zining yuqori cho'qqisiga ko'tarildi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Sharqning ikkinchi renessansi davri bo'lmish XIV – XV asrlarda dunyo tarixida va islom madaniyatida ijod etgan mutafakkir va qomusiy olim, dunyo miqyosda e'tirof etilgan buyuk mutafakkir, astronomiya fanining dahosi, va buyuk davlat arboblari orasida temuriy shahzodalardan biri bo'lgan Mirzo Ulug'bekning o'rni beqiyosdir [1, B. 91-93]

“Zij” asarini kirish qismida olimning to'liq “Ulug'bek ibni Shohruh ibn Temur Ko'ragon” deb yozilgan. Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bek shuhrati jahonga taralgan temuriyzoda olim, ma'rifatparvar podshoh hisoblanadi. U 1394-yilning 22-martida Eronning g'arbida joylashgan Sultoniya shahrida bobosi Amir Temurning harbiy yurushlaridan birida Mordin qal'asi qamali paytida tavallud topgan. Ulug'bekning tug'ulganlik habaridan hursand bo'lgan Amir Temur Mordin qal'asi qamalini to'xtatib, qal'a ahliga qo'yilgan barcha talablarni bekor qiladi [3, B. 8-9]. Ulug'bek tarbiyasi bilan Amir Temurning o'zi alohida shug'ullanadi. Amir Temur Mirzo Ulug'bekni doimo o'zi bilan hatto-ki, harbiy yurushlarda ham yonida birga olib yurar edi. Ulug'bekning yoshlik chog'laridan ilm-fanga ayniqsa, “zij” ilmiga chuqur ishtiyoqi bor edi [2, B. 41].

Mirzo Ulug'bek yoshligidan ilm-fanga o'ta qiziqqanligi va kitoblarga bo'lgan mehri bilan boshqa temuriy shahzodalardan ajralib turgan. Ustozlaridan olgan bilimlarini mustahkamlab, yana ko'plab yangi bilimlarni egallash asnosida bo'lajak hukmdorning ongu shuuri tobora fan bilan bog'lanib bordi.

Bobosi o'limidan keyin otasi Shohruh Mirzo 1409- yili o'g'li Ulug'bekga Movarounnahr boshqaruvni topshiradi. Shu tariqa, yosh olim davlat boshqaruv ishlari bilan shug'ullana boshlaydi [7, B.34]. Sohibqiron Amir Temurning nabirasi Ulug'bek davlat boshqaruvi jilovini o'z qo'liga 17 yoshda olganligi, uning davlatni idora qilish bobida ham katta iroda va qobiliyat sohibi, tug'ma hukmdor bo'lganligidan dalolat beradi. Chunki qobiliyatsiz hukmdor hech qachon Ulug'bek kabi davlatni 40 yil davomida boshqara olmaydi [8, B.52]. Ulug'bek hukmdorligi davri Movarounnaxrda ta'lim, ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi yuqori cho'qqiga ko'tarildi. Bunga sabab, Mirzo Ulug'bek maorif tizimini

rivojlantirmasdan davlat hokimiyati idoralarini samarali faoliyat olib borishi, iqtisodiyot, fan va madaniyatni yuksalishi uchun qulay muhit yaratib bo'lmashligini yaxshi tushungan. Uning tashabbusi bilan 1417 yil Buxoroda, 1420 yili Samarqandda va 1433 yillarda G'ijduvonda madarasalar barpo etildi [5, B.12-15].

Ayniqsa, Mirzo Ulug'bek tomonidan asos solingan Samarqanddagi ilmiy maktab Movarounnahrning dovrug'ini jahonga yoydi. Bu maktab nafaqat o'quv muassasi, balki, o'sha davrning akademiyasi edi [1, B.62]. Akademiyada 200 nafardan ortiq olimlar faoliyat olib borgan. Ularning qatorida fan rivojiga katta hissa qo'shgan Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy va Alauddin Ali ibn Muhammad (ali-Qushchi) kabi mutafakkirlar bo'lgan [9, B.220]. Samarqandni barcha ilmga intilgan yoshlar uchun jozibador markazga aylanishida Mirzo Ulug'bekning sa'y-harakatlari zoe ketmadi.

Rivojlangan ilmiy faoliyat, ma'rifatparvarlikka berilayotgan e'tibor va Movarounnahrning ilm-fan markazlaridan biriga aylanganligi to'g'risida G'iyosiddin al-Koshiy bir maktubida otasiga quyidagicha yozgan edi: "Hozir Samarqandda eng mashhur olimlar va hamma fanlarni o'rgatuvchi mudarrislar yig'ilgan bo'lib, ularning ko'pchiligi matematiklardir. Shuningdek, bu yerga ko'pgina astronomlar ham yig'ilishgan" [3, B.11].

Shuni ta'kidlash kerakki, Mirzo Ulug'bek maorif tizimida ham katta islohatlar olib bordi va ta'limni odatiy ta'lim maskanlaridan farqli o'laroq tolibi ilmlarni mustaqil fikrlashga o'rgatishga, o'z bilimlarini erkin namoyon qilishga yo'naltirdi [4, B.6-8]. Ta'limga bunday yangicha yondoshuvni joriy qilishdan asosiy maqsad talabalarda yangi bilimlarni olishga bo'lgan qiziqishni oshishiga va eskicha o'qitish tizimidan voz kechish edi.

Doimiy ravishda o'quv qo'llamalari madrasada yangilanib borilgan. Mirzo Ulug'bek yetakchi mudarrislar va shogirdlari bilan birgalikda yangi o'quv adabiyotlarini yaratganlar hamda arab tilidan darsliklarni fors tiliga tarjima qilib o'quv jarayoniga joriy qilganlar.

Mirzo Ulug'bek ta'lim jarayonini isloh qilish asnosida mudarrislar va talabalar uchun qat'iy dars jadvalini joriy qildi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar dars sababsiz qoldirilsa talaba nafaqadan mudarris maoshidan mahrum qilinardi. mudarris tomonidan dars jarayoni buzilsa yoki talab darajasida bo'lmasa u qattiq jazolanardi [6, B.1].

Madrasaning o'quv dasturidan ulumi naqliya va ulumi aqliyaga daxldor fanlar o'rin olgan. Ulumi naqliya guruhiga kiradigan ilmlardan Qur'oni karim, Hadisi sharif va fiqhni chuqur o'rganish nazarda tutilgan. Ularga yozilgan tafsir va sharxlar, shuningdek, kalom ilmi, tasavvuf ilmlari ham o'rganilgan. Bu ilmlarning mohiyatini xar tomonlama chuqur tushunishga erishish maqsadida arab tili sarf va naxvi

(grammatikasi) xam batafsil o'rganilgan. Natijada talabalar o'z ona tillari bilan bir qatorda arab tilini xam mukammal biladigan, keyinchalik esa o'z asarlarini ana shu tilda yozadigan bo'lib yetishganlar. Ulumi aqliyaga aloqador fanlardan falsafa, mantiq, matematika, astronomiya, algebra, she'riyat nazariyasiga doir asarlardan taqsim berilgan [6, B.2-3].

O'quv jarayoni uch bosqichdan iborat bo'lgan. Madrasaga qabul qilingan tolibi ilmlarning bilim saviyasi - darajasi aniqlanib, ular uch guruxga - a'lo (yukori), avsat (o'rta), adno (past)ga ajratilgan [2, B. 45-47]. Bu o'rinda shuni eslatish xam joizki, tolibi ilmning qaysi guruhga mansubligini aniqlash maqsadida ular imtixon qilinganlar. Imtixonni mavlono Qozizoda Rumiy rahbarligida maxsus xay'at o'tkazgan. Bu marosimga ba'zan Mirzo Ulugbek ham qatnashgan.

Madrasani bitirgan tolibi ilmlarga mudarrislik qilishi mumkinligini bildiruvchi ijozatnoma(diplom)lar berilgan va bosh mudarris tomonidan tasdiqlangan. Mirzo Ulugbek madrasasini tugatganlik xaqidagi ijozatnoma o'sha davr Sharq o'lkalarida tan olingan rasmiy xujjat hisoblangan. Bu esa, o'z navbatida, mazkur madrasaning Sharq dunyosida tutgan yuksak mavqei va e'tiboridan dalolat beradi [8, B.37].

Mirzo Ulug'bek davlat ishlari bilan bir qatorda ilm-fan bilan ham shu'gullana boshlaydi va falakiyot ilmiga oid "Ziji jadidi ko'ragoniy" (bu asar keyinchalik Sharq klassik astronomiyasining nazariy va amaliy masalalarini o'zida mujassamlashtirgan, uni yangi dalillar bilan boyitgan ulkan kashfiyot sifatida butun dunyoga tanildi), tarix fani ilmiga oid "Tarixi arba ulus" (unda bir vaqtlar Chingizxon bosib olgan mamlakatlarning XIII asr – XIV asrning birinchi yarmidagi siyosiy hayoti aks ettirilgan) kabi asarlarning muallifiga aylanadi. Mirzo Ulug'bek islom olamida ilk bora hukmdorlik va olimlik darajasini birgalikda olib bordi [5, B.17].

Mirzo Ulug'bek zamondoshi G'iyosiddin Koshiyning yozishiga ko'ra, Mirzo Ulug'bek o'ta zukko va juda ilmli shaxs bo'lib, Qur'oni Karimni yod bilgan, arab va fors tillarini yaxshi bilib, tafsir va hadis ilmi bobida bilimdon inson, fiqh, mantiq, adabiyot, musiqa, riyoziyot va falakiyot ilmlarini chuqur bilgan qomusiy olim bo'lgan.

Darhaqiqat, Temuriy hukmdorlar ichida ilm-fan, ma'rifat va madaniyatga yetarli homiylik qilgan shaxs – bu o'zi ham buyuk olim bo'lgan Mirzo Ulug'bek hisoblanadi. U qoldirgan boy ilmiy-ma'rifiy meros bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Mustaqillik sharofati bilan xalqimizning boy tarixi asta sekinlik bilan tiklanib, olimning ilmiy me'rosini o'rganishga bo'lgan talab ham ortib bordi va bu kabi ilmiy ishga qo'l urmoqchi bo'lganlar ham talaygina edi.

Mashhur o'rta Osiyo tadqiqotchisi Mirzo Ulug'bek "Zij"ining to'liq va mukammal holda, ilmiy izohlar bilan ta'minlangan tarjimasini A.Ahmedov 1994-yilda amalga oshirib nashr ettirdi va ilmiy izlanishlar pirovardida shu holasaga keldi: Shaxsiy qobiliyatlar, ajoyib xotira va bilimlarning asta-sekin to'planishi Ulug'bekning ilm-fanga bo'lgan intilishlarini rivojlantirdi. Uning chuqur izlanishlar va o'z ustida muntazam ravishda olib borilayotgan ishlar natijasida Ulug'bek ko'plab zamondoshlarini ortda qoldirib, ulkan bilimga ega shahs sifatida maydonga chiqdi.

Mashhur ajdodimiz Mirzo Ulug'bekning Vatan oldidagi xizmatlari munosib taqdirlangan holda Mirzo Ulug'bekning hayoti va faoliyati keng miqiyosda o'rganildi va uning nomini ulug'lash maqsadida Samarqand davlat me'morchilik-qurilish institutiga, Farg'ona davlat universitetiga, Toshkent davlat Milliy universitetiga Mirzo Ulug'bek nomi berildi. Dunyo faniga qo'shgan katta hissasiga ehtirom sifatida Mirzo Ulug'bekning nomi fazoda ham abadiylashtirilgan. Nemis olimi N.Meller (1749-1874) tashabusi bilan Oydagi kraterlardan biriga Ulug'bek nomi berilgan.

Bir so'z bilan aytganda, ona yurtni dovrug'ini butun olamga yoygan olim shu muqaddas zaminda minnatdor avlodlari tomonidan qadrini topdi.

Biz, bugungi avlod buyuk bobomizning betakror ijod mahsuli bilan faqat faxrlanishimiz kerak.

Adabiyotlar:

1. Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси. Мирзо Улуғбек таваллудининг 615 йиллиги ва 2009-Халқаро астрономия йилига бағишланган халқаро илмий конференция материаллари - Самарқанд, 9-11 июнь 2009 й. Тошкент – Самарқанд, «Фан» нашриёти. 2009.

2. Б.Ахмедов / Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи.- Тошкент: Чўлпон, 1994.

3. Санакулов А., Ҳандамова М., Мамараимов Қўзибой. Амир Темур салтанатининг донишманд вориси. Тошкент: Наврўз, 2014.

4. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. Тошкент: Қомуслар Бош таҳририяти, 1993.

5. Қори-Ниёзий Т.Н. Улуғбек ва унинг илмий мероси. Тошкент, «Ўзбекистон» нашриёти, 1971.

6. Суюнова К. Улуғбек академияси ва унинг жаҳон фанининг ривожига қўшган ҳиссаси. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.567 (SJIF) December 2022 / Volume 3 Issue 12.

7. Бартольд В.В. Улуғбек и его время. Петроград, 1918.

8. Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улуғбека. Москва, 1950.

9. «Улугбег (Улугбек) Мухаммед Тагай (1394-1449) - среднеазиатский гос. деятель, просветитель, астроном, математик и поэт. Внук Тимура. С 1409 г. - правитель Самарканда.» - Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме. - Симферополь: Доля, 2000.